

Program Tahunan Kelas 6 Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020-2021

Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.

SD Negeri Gubeng I/204, Dinas Pendidikan Kota Surabaya

SD NEGERI GUBENG I/204

Jalan Gubeng Jaya V No. 2 Surabaya. Kodepos 60281

DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

2020

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN Gubeng I/204
Kelas / Semester : VI (Enam) / 1 (satu)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu		Ket
I Selamatkan Makhluk Hidup	1 Tumbuhan Sahabatku	1	1 Hari	1 Minggu	Jul Mg Ke 3
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		Jul Mg Ke 3
		6	1 Hari		
	2 Hewan Sahabatku	1	1 Hari	1 Minggu	Jul Mg Ke 4
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		Jul Mg Ke 4
		6	1 Hari		
	3 Ayo, Selamatkan Hewan dan Tumbuhan	1	1 Hari	1 Minggu	Agt Mg Ke 1
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		Agt Mg Ke 1
		6	1 Hari		
Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan			2 Hari		Agt Mg Ke 2

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN Gubeng I/204
Kelas / Semester : VI (Enam) / 1 (satu)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu	Ket	
II Persatuan dalam Perbedaan	1 Rukun dalam Perbedaan	1	1 Hari	1 Minggu	Agt Mg Ke 2
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		Agt Mg ke 3
		6	1 Hari		
	2 Bekerja Sama Mencapai Tujuan	1	1 Hari	1 Minggu	Agt Mg ke 3
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		Agt Mg ke 4
		6	1 Hari		
	3 Bersatu Kita Teguh	1	1 Hari	1 Minggu	Agt Mg ke4
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		Agt Mg ke5
		6	1 Hari		
Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan			2 Hari		Agt Mg ke5

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN Gubeng I/204
Kelas / Semester : VI (Enam) / 1 (satu)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu	Ket	
III Tokoh dan Penemuan	1 Penemu yang Mengubah Dunia	1	1 Hari	1 Minggu	Sep Mg ke 1
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		Sep Mg ke 1
		6	1 Hari		
	2 Penemuan dan Manfaatnya	1	1 Hari	1 Minggu	Sep Mg ke 2
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		Sep Mg ke 2
		6	1 Hari		
	3 Ayo, Menjadi Penemu	1	1 Hari	1 Minggu	Sep Mg ke 3
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan				Sep Mg ke 3	

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN Gubeng I/204
Kelas / Semester : VI (Enam) / 1 (satu)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu		Ket
IV Globalisasi	1 Globalisasi di Sekitarku	1	1 Hari	1 Minggu	Okt Mg ke 1
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	2 Globalisasi dan Manfaatnya	1	1 Hari	1 Minggu	Okt Mg ke 2
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	3 Globalisasi dan Cinta Tanah Air	1	1 Hari	1 Minggu	Okt Mg ke 3
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan			2 Hari	

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN DATADIKDASMEN.COM
Kelas / Semester : VI (Enam) / 1 (satu)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu	Ket	
V Wirausaha	1 Kerja Keras Berbuah Kesuksesan	1	1 Hari	1 Minggu	Okt Mg Ke 4
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	2 Usaha Di Sekitarku	1	1 Hari	1 Minggu	Okt Mg Ke 5 Nov Mg Ke 1
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	3 Ayo, Belajar Berwirausaha	1	1 Hari	1 Minggu	Nov Mg Ke 2
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		Nov Mg Ke 2
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan				Nov Mg Ke 3	

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN Gubeng I/204
Kelas / Semester : VI (Enam) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu	Ket		
VI Menuju Masyarakat Sehat	1 Lingkungan Sehat, Masyarakat	1	1 Hari	1 Minggu	Jan Mg Ke 1	
		2	1 Hari			
		3	1 Hari		Jan Mg Ke 2	
		4	1 Hari			
		5	1 Hari			
		6	1 Hari			
	2 Masyarakat Sehat, Negara	1	1 Hari	1 Minggu	Jan Mg Ke 2	
		2	1 Hari			
		3	1 Hari		Jan Mg Ke 3	
		4	1 Hari			
		5	1 Hari			
		6	1 Hari			
	3 Membangun Masyarakat Sehat	1	1 Hari	1 Minggu	Jan Mg Ke 3	
		2	1 Hari			
		3	1 Hari		Jan Mg Ke 4	
		4	1 Hari			
		5	1 Hari			
		6	1 Hari			
	Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan			2 Hari		Jan Mg Ke 4
	Proyek Kelas + Literasi				1 Minggu	Jan Mg ke 4,5

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN Gubeng I/204
Kelas / Semester : VI (Enam) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu	Ket	
VII Kepemimpinan	1 Kepemimpinan disekitarku	1	1 Hari	1 Minggu	Feb Mg ke 1 Feb Mg ke 2
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	2 Pemimpin Idolaku	1	1 Hari	1 Minggu	Feb Mg ke 2.3
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	3 Ayo Memimpin	1	1 Hari	1 Minggu	Feb Mg ke 3,4
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan			2 Hari		Feb Mg ke ,4
Proyek Kelas + Literasi				1 Minggu	Maret Mg ke 1

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN Gubeng I/204
Kelas / Semester : VI (Enam) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu	Ket	
VIII Bumiku	1 Perbedaan Waktu dan	1	1 Hari	1 Minggu	Maret Mg ke 3
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	2 Bumiku dan Musimnya	1	1 Hari	1 Minggu	Maret Mg ke 4
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	3 Bumi, Matahari, dan Bulan	1	1 Hari	1 Minggu	April Mg ke 1
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan			2 Hari		April Mg ke 2
Proyek Kelas + Literasi				1 Minggu	April Mg ke 2

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Sekolah : SDN Gubeng I/204
Kelas / Semester : VI (Enam) / 2 (dua)
Tahun Pelajaran : 2020/2021

Tema	Sub Tema	Pembelajaran ke	Alokasi Waktu		Ket
IX Menjelajah Angkasa Luar	1 Keteraturan yang Menakjubkan	1	1 Hari	1 Minggu	Apr Mg ke 2 Apr Mg ke 3
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	2 Benda Angkasa Luar dan Rahasiannya	1	1 Hari	1 Minggu	Apr Mg ke 3,4
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
	3 Tokoh Penjelajah Angkasa	1	1 Hari	1 Minggu	Apr Mg ke 4 Mei Mg ke 2
		2	1 Hari		
		3	1 Hari		
		4	1 Hari		
		5	1 Hari		
		6	1 Hari		
Ulangan Harian Remidi dan Pengayaan			2 Hari		Mei Mg ke 3
Proyek Kelas + Literasi				1 Minggu	Mei Mg ke 3

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)

NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)

NIP. 198904242014021004

